

JISMONIY TARBIYA ASOSLARI VA METODIKASI

Munira Shomurodova Gulmurod qizi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani N_6-sonli maktab

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola jismoniy tarbiya inson kamolotini ta'minlovchi ijtimoiy-pedagogik jarayonlardan biri. Ta'limda jismoniy tarbiya vositalari va usullarining o'rni. Boshlang'ich ta'lim jarayonida jismoniy tarbiyani qo'llash texnologiyalari. I-IV sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya vositalari bilan doimiy ravishda shug'ullanishga odatlantirish haqida.

Kalit so'zlar: Ta'lim metodikasi, noan'anaviy mashqlar, gimnastika mashqlari, maktabning sharoiti.

Kirish: Jismoniy tarbiya va uning vositalari insonlarning faol amaliy harakatlari hamda ijodiy mehnatlari bilan chambarchas bog'liq. Bu jarayonlar insoniyat paydo bo'lgan davrlardan boshlab ijtimoiy turmush madaniyatida tarkib topgan, jamiyat taraqqiyoti asosida shakl, mazmun, maqsad yo'lida xizmat qilib kelgan va tobora takomillashib, iqtidorli kishilarning kundalik turmush madaniyati ehtiyojiga aylangan. U ijtimoiy pedagogik jarayon sifatida eng qadimgi turli yozma manbalar, chizma, tosh va metallarga o'yib yozilgan yodgorliklarda aks ettirilgan.

Asosiy qism: Boshlang'ich ta'lim metodikasi fakultetining I II bosqich talabalari umumiy yo'nalishdagi (barcha oliy ta'lim tizimida) “Jismoniy tarbiya” darslarida dasturdagi bo'limlar bo'yicha nazariy bilimlar va ko'nikmalarga ega bo'lganliklarini hisobga olgan holda IV-bosqichda

“Jismoniy tarbiya asoslari va metodikasi” bo'yicha tashkil etiladigan amaliy o'quv jarayonlari asosan I-IV sinflarda jismoniy tarbiya darslari va sinfdan tashqari ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlariga qaratiladi. Shu asosda fan o'qituvchisi

(fakultetda) boshlang'ich sinflarda majburiy ravishda o'tkaziladigan darslardan namunalarni tashkil etishi va bunda atroflicha tahlillar qilinishi lozim.

Amaliy mashg'ulotlarda dastur bo'limlari asosida rejalarning mazmunini fasllarga bog'lab ishlab chiqilishi va ularni bajarishdagi pedagogik mahorat, ilg'or tajribalar, asbob-uskunalar, zamonaviy texnik vositalar hamda noan'anaviy mashqlar, uskuna-moslamalardan foydalanish usullariga diqqat-e'tiborni jalb etish lozim. Ta'kidlash zarurki, boshlang'ich sinflar uchun yagona talablar asosida “Jismoniy tarbiya” dasturi ishlab chiqilgan (1999) bo'lsada, hududlar sharoiti va o'qituvchilarning tajribalari asosida yillik, choraklik rejalar har xil tuzilishi mumkin. Bunga asosiy sabablardan biri shuki, maktabning sharoiti, sportzal, o'yin maydonlari va moslashtirilgan joylar, zarur asbob-uskunalarining mavjudligi, iqlimning (ob-havo) qulayligi va boshqa jarayonlar bo'lishi mumkin. darslar jarayonida takrorlanadi va ular murakkablashtiriladi. “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus testlaridagi I-IV sinf o'quvchilari uchun belgilangan me'yoriy turlar va talablar darslarning mazmunida o'z o'rniga qo'yilgan holda, ularni amalga oshirish lozim bo'ladi.

I-IV sinf o'quvchilari bilan alohida darsgacha gimnastika mashqlarini o'tkazish, o'quv jarayonlarida lahzali mashqlarni (fizkultpauza) tashkil qilish, tanaffus paytlarida o'yin-mashqlar bilan mashg'ul bo'lish va hatto jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarni 2-3 guruhga bo'lib shug'ullantirish jarayonlarida o'qituvchiga, ayniqsa jismoniy tarbiya mutaxassisi bo'lmay dars o'tkazuvchilarga yordamchi faollar ehtiyoji seziladi. Shu sababdan har bir fan o'qituvchisi (jismoniy tarbiyadan ham dars beruvchi sinf o'qituvchisi) jismoniy tarbiya va darsdan keyingi vaqtlarda alohida vaqt ajratib iqtidorli sportga qiziquvchi yoki sport maktablarida shug'ullanuvchi o'g'il hamda qiz bolalarni tanlab, ularni o'ziga yordamchi-faol jamoatchi qilib tayyorlash maqsadga muvofiq keladi.

Xulosa: O'qituvchining pedagogik mahorati, ayniqsa amaliy harakat faoliyatlari, xulosalari o'quvchilarning kayfiyatini oshirishi zarur.

Jismoniy tarbiya darslari to'garak mashg'ulotlari, tanaffuslardagi sog'lomlashtirish o'yin-mashqlari jarayonida o'qituvchi bolalarning ruhiy holatlari kayfiyatlarini tarbiyalashda faqat qiziq so'zlar, o'yin-mashqlarning bajarilishi bilangina emas, ularni hayotda mavjud bo'lgan eng yaxshi, qiziqarli hamda zarur bo'lgan jarayonlar haqida ham salbiy yo'li bilan qiziqtirish kerak. Jumladan, kim sog'lom va epchil bo'lsa yaxshi futbolchi, kurashchi, yugurishda chempion bo'ladi. Darsdagi barcha mashqlarni yaxshi bajaradiganlar katta bo'lganda uchuvchi, kosmonavt bo'ladi. To'garaklarga borib, sport bilan shug'ullangan qizlar (gimnastika, badiiy gimnastika va h.k.) jahon chempioni bo'ladi, Olimpiya o'yinlarida ishtirok etadi. Bunga o'xshash insonlarni turmushda uchraydigan sevimli kasblar, milliy o'yinlar (kurash, ot o'yinlari va h.k.) haqida ham jonli misollar bilan bolalar ongiga singdirish lozim.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi qonuni, 1997.
2. O'zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to’g’risida”gi qonuni, 2000.
3. O'zbekiston Respublikasining Davlat ta’lim standartlari, 1998.
4. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 1997.
5. O'zbekiston Respublikasining Sog'lom avlod davlat dasturi, 2008.